

GEOPROCESSAMENTO PARA O MAPEAMENTO DE RISCO AO DESLIZAMENTO NAS GROTAS DO BAIRRO DO BENEDITO BENTES EM MACEIÓ - AL

LUCIANO JOSÉ DIONÍZIO MEDEIROS¹
MÁRIO HENRIQUE GOMES SANTOS²
LUDMYLLA FERREIRA LIMA BATISTA³
SILAS HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS⁴
RAFAELA FACIOLA COELHO DE SOUZA⁵
MICHELLE ADELINO CERQUEIRA⁶

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL

Campus de Engenharias e Ciências Agrárias – CECA

luciano.medeiros@ceca.ufal.br, mario.santos@ceca.ufal.br, ludmylla.batista@ceca.ufal.br, silas.santos@ceca.ufal.br,

rafaela.ferreira@ceca.ufal.br, michelle.cerqueira@ceca.ufal.br

RESUMO – Este trabalho tem como objetivo aplicar técnicas de geoprocessamento para o mapeamento de risco de deslizamentos nas grotas do bairro Benedito Bentes, localizado em Maceió, capital do estado de Alagoas, uma das regiões mais populosas e vulneráveis da cidade. A metodologia adotada envolveu a coleta e análise de dados geoespaciais referentes à pluviosidade, uso e cobertura do solo, declividade, geologia, pedologia e rede de drenagem, todos processados em ambiente de Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Esses fatores foram integrados por meio de análise multicritério, com atribuição de pesos definidos a partir de critérios técnicos e referências da literatura especializada. Os resultados permitiram identificar áreas com diferentes graus de suscetibilidade à ocorrência de deslizamentos, demonstrando a influência da combinação entre alta pluviosidade, solos argilosos, relevo acentuado e ocupação irregular.

ABSTRACT – This study aims to apply geoprocessing techniques to landslide risk mapping in the gullies of the Benedito Bentes neighborhood, located in Maceió, the capital of Alagoas state, which is one of the most populous and vulnerable areas of the city. The methodology involved the collection and analysis of geospatial data regarding rainfall, land use and cover, slope, geology, pedology, and drainage network, all processed in a Geographic Information System (GIS) environment. These factors were integrated through a multicriteria analysis, with weights assigned based on technical criteria and references from specialized literature. The results allowed the identification of areas with different levels of susceptibility to landslides, highlighting the influence of the combination of high rainfall, clayey soils, steep slopes, and irregular occupation.

1 INTRODUÇÃO

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN, 2024), 1.942 municípios brasileiros foram classificados como suscetíveis a deslizamentos, enxurradas e inundações, dos quais 47 estão localizados em Alagoas, incluindo a capital, Maceió. Esses eventos geram impactos ambientais, sociais e econômicos significativos, intensificados pela expansão urbana em áreas vulneráveis (Vieira; Fernandes; Amaral, 2021).

O risco de instabilidade em encostas resulta da interação entre variáveis ambientais e antrópicas, destacando-se pluviosidade, declividade, geologia, pedologia, uso e cobertura do solo e proximidade de drenagens. A análise integrada desses fatores permite definir a suscetibilidade do terreno (Zuquette, 2007; Vieira; Fernandes; Amaral, 2021). Nesse contexto, ações antrópicas como ocupações precárias e cortes em encostas agravam o processo de instabilização quando associadas a chuvas intensas (Coutinho et al., 2023). A ocupação irregular em áreas declivosas amplia a vulnerabilidade, sobretudo onde inexistem infraestrutura de drenagem, contenção ou saneamento. Nessas condições, a infiltração da água reduz a coesão entre partículas do solo, aumenta seu peso específico e favorece a deflagração de movimentos de massa (Vieira et al., 2021). Esse processo é agravado por características comuns em ocupações espontâneas, como cortes de barreiras para abertura de lotes, fossas mal posicionadas e deficiência na coleta de resíduos, elementos que comprometem a estabilidade dos taludes (Coutinho et al., 2023).

O conceito de risco é entendido como a interação entre ameaça natural e vulnerabilidade dos elementos expostos, incluindo pessoas e edificações. Dessa forma, sua análise requer considerar simultaneamente variáveis físicas e sociais do território (Carvalho et al., 2008). A aplicação de geotecnologias, sobretudo o uso de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), possibilita integrar e espacializar informações como relevo, litologia, solos, drenagem e ocupação urbana, permitindo a elaboração de mapas de suscetibilidade e modelos de risco (Valeriano, 2008; Zuquette; Gandolfi, 2004). Métodos de análise multicritério em SIG têm se mostrado eficazes na ponderação de variáveis distintas e na construção de cenários de risco mais robustos, mesmo em contextos de limitação de dados quantitativos (Malczewski, 1999; Zuquette; Gandolfi, 2004). Essa abordagem orienta a definição de áreas prioritárias para intervenção, obras de contenção ou reassentamento populacional (Monteiro et al., 2009).

No caso de Maceió, a ocupação urbana em áreas de risco é recorrente, principalmente no que diz respeito ao bairro Benedito Bentes, localizado na zona norte. A localidade se destaca pela elevada densidade populacional e crescimento urbano desordenado, resultando na ocupação irregular de encostas conhecidas como “grotas”. Esses ambientes, naturalmente instáveis, tornam-se ainda mais suscetíveis à ocorrência de deslizamentos em períodos de chuvas intensas. Assim, este trabalho tem como objetivo mapear as áreas de risco a deslizamentos no bairro, utilizando técnicas de geoprocessamento e análise multicritério para integrar variáveis ambientais e antrópicas.

Estudos demonstram que o crescimento desordenado em bairros periféricos como o Benedito Bentes tem promovido o adensamento construtivo e a insuficiência de infraestrutura urbana, agravando os riscos socioambientais associados às ocupações em áreas vulneráveis (Almeida e Neto, 2015; Santos et al., 2012).

2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O bairro Benedito Bentes, situado na zona norte do município de Maceió, estado de Alagoas destaca-se por experimentar um crescimento urbano acelerado desde a década de 1980, impulsionado por políticas habitacionais e pela migração de populações oriundas do interior do estado (Gomes Neto e Santos, 2018). Esse processo resultou em uma expansão territorial marcada por ocupações irregulares, especialmente em áreas de encosta e fundos de vale, onde se formam grotas.

Essas características tornam a região um recorte estratégico para análises voltadas ao mapeamento de risco e à gestão de desastres urbanos. Para este estudo, foram consideradas as 13 grotas existentes delimitadas no bairro Benedito Bentes (Figura 1), tais como: Grota da Alegria (I), Grota da Caveira (II), Grota do Carimbão (III), Travessa Norma Pimentel (IV), Grota Frei Damião (V), Mundau (VI), Grota da Princesa (VII), Rua do Posto (VIII), Grota da Paz (IX), Frei Damião (X), Do Gino (XI), Mocambo (XII) e Grota da Esperança (XIII).

Figura 1 – Mapa de localização das grotas no bairro do Benedito Bentes – Maceió/AL

Fonte: Autores, 2025.

3 METODOLOGIA

3.1 Coleta de Dados

As informações geológicas foram obtidas a partir do Banco de Dados e Informações Ambientais (BDIA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A área de estudo está inserida integralmente na Formação Barreiras, caracterizada como uma unidade geológica do Mioceno composta por sedimentos inconsolidados como areia, silte e argila, depositados em ambientes fluviais, deltaicos e costeiros. Essa formação cobre extensas áreas do litoral brasileiro e é marcada por baixa coesão, elevada porosidade e heterogeneidade geotécnica, fatores que favorecem a erosão e os deslizamentos, especialmente em regiões com ocupação urbana desordenada e relevo acidentado (Santos, 2022).

Segundo Santos (2022), os sedimentos da Formação Barreiras em Maceió apresentam predominância de perfis argilosos variando entre 65% e 85%, classificados como siltes e argilas de baixa compressibilidade, com plasticidade média e baixa resistência à penetração, sobretudo na base das encostas, onde foram observadas as menores coesões. Essas características tornam os solos particularmente suscetíveis à instabilidade, principalmente em áreas declivosas com alterações antrópicas.

Para análise da precipitação, foram utilizados dados fornecidos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas (SEMARH), considerando o período de 2011 a 2024. Com base nesses dados, foi calculada a média mensal de pluviosidade ao longo de 13 anos.

A classificação do relevo da área em análise baseou-se nas classes de declividade propostas pela EMBRAPA (1979), que variam de terreno plano a relevo fortemente ondulado. Com base no mapa apresentado na Figura 2, a ocupação urbana está predominantemente concentrada na porção oeste da área de estudo, coincidindo com faixas de declividade entre 0% e 8%, classificadas como relevo plano a suavemente ondulado. Estas condições geomorfológicas são tecnicamente mais apropriadas para a expansão urbana, dado o menor grau de limitação ao uso antrópico, menor suscetibilidade a processos erosivos e maior facilidade para implantação de infraestrutura urbana.

Entretanto, verifica-se a presença de ocupações sobre ou nas proximidades de áreas de grotas localizadas no setor central da área analisada, onde predominam declividades entre 8% e 20%, correspondentes a relevo ondulado. Essas áreas podem apresentar certa fragilidade ambiental e riscos associados que precisam ser avaliados, para não comprometer a estabilidade das edificações.

Figura 2 – Mapa de classificação do relevo do bairro Benedito Bentes/AL, conforme EMBRAPA (1979).

Fonte: Autores, 2025.

3.2 Classificação dos Fatores de Risco

A metodologia adotada baseou-se na integração de diferentes variáveis ambientais por meio da técnica da análise multicritério. Foram considerados os seguintes fatores ambientais: precipitação, uso e cobertura do solo, declividade, pedologia, drenagem e geologia, os quais foram classificados em uma escala de risco de 1 (muito baixo) a 5 (muito alto). Cada variável foi processada em ambiente SIG no software QGIS versão 3.38.3, com pesos definidos conforme sua influência relativa no processo de instabilidade de encostas. A atribuição dos pesos foi realizada com base na literatura consagrada voltada à temática do risco.

3.2.1 Precipitação

A precipitação foi incluída por sua relevância direta na deflagração de deslizamentos, especialmente em encostas urbanizadas. Para tanto, foram utilizados dados de precipitação ocorridos entre os anos de 2011 e 2024, disponibilizados pela SEMARH. Os valores foram classificados em cinco categorias conforme intervalos propostos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN-RJ, 2021) apresentados na Tabela 1. Com base nos meses mais chuvosos (abril-julho), a média ponderada foi de 305,26 mm, resultando em peso 5.

Tabela 1 – Classificação da precipitação quanto à intensidade.

Classificação	Intervalos de Pluviosidade	Notas
Muito Seco	≤ 50 mm	1
Seco	51–100 mm	2
Normal	101–200 mm	3
Chuvoso	201–300 mm	4
Muito Chuvoso	> 300 mm	5

Fonte: CEMADEN-RJ (2021).

3.2.2 Uso e Cobertura do Solo

Para a classificação do uso e ocupação do solo, foi utilizada a base de dados do *WorldCover V2* (ESA, 2021), que apresenta resolução espacial de 10 metros. Esta base, disponibilizada pela Agência Espacial Europeia, fornece informações atualizadas e de alta precisão sobre a cobertura terrestre global, sendo especialmente adequada para análises em escala local e regional. A partir dessa base, foram selecionadas três classes principais com base em sua influência nos processos de infiltração e escoamento superficial, conforme mostra a Tabela 2. A atribuição de pesos reflete a contribuição relativa de cada classe para o agravamento do risco hidrológico na área de estudo.

Tabela 2 – Classificação do uso e ocupação do solo.

Classes	Notas
Área Urbana	5
Solo Exposto	4
Vegetação	3

Fonte: Autores, 2025.

3.2.3 Declividade

A análise da declividade foi realizada a partir do Modelo Digital de Elevação FABDEM, com resolução espacial de 30 metros. Para reduzir ruídos e melhorar a continuidade das feições do terreno, o modelo foi suavizado por meio do algoritmo *r.neighbors*, utilizando uma janela de 9x9 células. A classificação das encostas seguiu faixas técnicas com base na Lei Federal nº 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, considerando sua influência sobre a estabilidade de taludes, drenagem superficial e vulnerabilidade à ocupação, e o Código Florestal, a partir da Lei Federal nº 12.651/2012 que considera áreas não edificáveis conforme a declividade.

Foram estabelecidas quatro classes: 0 – 15%, correspondente a áreas com baixa declividade e menor restrição à ocupação; 15 – 30%, que representa encostas moderadas com atenção à drenagem; 30 – 45%, onde os riscos à estabilidade e à ocupação aumentam significativamente; e acima de 45%, consideradas áreas de alto risco, com restrições severas à urbanização (Tabela 3). Essas classes foram integradas à análise multicritério para avaliar a o risco em áreas com ocupação urbana irregular.

Tabela 3 – Classificação quanto à declividade do terreno.

Classes de Declividade	Notas
0–15%	2
15–30%	3
30–45%	4
>45%	5

Fonte: Autores, 2025.

3.2.4 Pedologia

A análise pedológica foi realizada com base nos dados do IBGE (2024) e na classificação do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS), identificando o predomínio de Latossolo Amarelo Distrocoeso com textura argilosa na área de estudo. Para a avaliação da camada superficial do solo, foram considerados dois tipos de horizonte A, conforme sua expressão morfológica: horizonte A moderado e A proeminente, com peso 4, por apresentarem maior espessura e coesão superficial, o que pode favorecer a absorção e concentração de água; e horizonte A moderado, com Peso 3, por apresentar menor desenvolvimento e, conseqüentemente, menor influência no acúmulo de água.

Tabela 4 – Classificação dos horizontes de solo.

Horizontes	Notas
A moderado e A proeminente	4
A moderado	3

Fonte: Autores, 2025.

3.2.5 Drenagem

O parâmetro de drenagem foi analisado a partir do distanciamento em relação aos corpos d'água, com base nos dados geoespaciais disponíveis no portal "Alagoas em Dados". A classificação das faixas de distância seguiu os critérios

estabelecidos pelo Código Florestal, pela Lei Federal nº 12.651/2012, que define áreas de preservação permanente (APPs) ao redor de cursos d'água.

Tabela 5 – Classificação quanto à distância aos corpos d'água.

Distância de Corpos D'água	Notas
0–50 m	5
51–100 m	4
101–200 m	3
201–500 m	2
>500 m	1

Fonte: Autores, 2025.

3.2.6 Geologia

A caracterização geológica da área de estudo indica sua inserção na Formação Barreiras, composta predominantemente por sedimentos inconsolidados, de baixa coesão e elevada porosidade. Essas características conferem à unidade geológica uma alta vulnerabilidade geotécnica, especialmente em regiões com relevo acentuado e presença de processos erosivos. Devido à sua instabilidade natural e à propensão a movimentos de massa, a Formação Barreiras foi classificada como Classe 5, correspondente a muito alto risco geológico.

3.3 Integração e Mapeamento de Risco

A Tabela 6 apresenta uma síntese com os critérios de classificação adotados para cada variável considerada no modelo de suscetibilidade. Cada faixa representa uma categoria de risco, conforme descrito nas seções anteriores.

Tabela 6 – Síntese dos critérios de classificação e pesos adotados para cada variável.

Atributos	Nota 1	Nota 2	Nota 3	Nota 4	Nota 5
Precipitação (mm)	0 - 50	51 - 100	101 - 200	201 - 300	>300
Declividade %		0 - 15	15 - 30	30 - 45	>45
Pedologia			A moderado	A moderado e A proeminente	
Drenagem (m)	0 - 50	51 - 100	101 - 200	201 - 500	>500
Uso e Cobertura			Vegetação	Solo Exposto	Área urbana
Geologia					Formação Barreiras

Fonte: Autores, 2025.

Todos os fatores considerados na análise foram convertidos para o formato *raster* e reclassificados com base nos pesos atribuídos a cada classe temática. A integração dos dados foi realizada por meio de álgebra de mapas no *software* QGIS, utilizando a técnica de soma ponderada (*weighted overlay*), que permite a combinação de múltiplas variáveis com diferentes níveis de influência. Os pesos definidos para cada parâmetro refletiram sua relevância na dinâmica dos processos de instabilidade de encostas, sendo distribuídos conforme apresenta a Tabela 7.

Tabela 7 – Distribuição dos pesos por atributo.

Atributos	Peso
Declividade	25%
Uso e cobertura do solo	25%
Precipitação	20%
Pedologia	10%
Geologia	10%

Fonte: Autores, 2025.

Como resultado desta etapa, foi elaborado um mapa de risco de deslizamentos com cinco classes: muito baixa, baixa, moderada, alta e muito alta. A partir desse mapeamento foi possível sugerir ações preventivas e orientações ao planejamento urbano da região.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise do mapeamento de risco de deslizamento no bairro Benedito Bentes, localizado em Maceió – Alagoas, revela diferentes níveis de risco distribuídos ao longo do território em relação à estabilidade geotécnica da área. A análise multicritério aplicada às 13 grotas do bairro considerou a sobreposição de variáveis como declividade, uso do solo, distância das drenagens, cobertura vegetal e presença de solo exposto, como apresenta a Figura 3.

O estudo identificou que aproximadamente 49% da área do bairro encontra-se classificada com risco médio ao deslizamento, enquanto cerca de 50% apresentam alto risco, resultado fortemente condicionado e podendo assim ser explicado pelas características da Formação Barreiras. Na qual, o predomínio de solos argilosos e pouco coesos, aliado à pluviosidade intensa e à ocupação de maneira desordenada. Essa ocupação, muitas vezes sem infraestrutura adequada e com pouca ou nenhuma consideração às características geomorfológicas locais, que acentua ainda mais os riscos de deslizamento e agrava sobremaneira a instabilidade local. Analogamente a isso, esse mesmo diagnóstico encontra respaldo em Santos (2022), que ao estudar os sedimentos da Formação Barreiras em Maceió, identificou que os perfis argilosos apresentam baixa resistência, sobretudo nas bases das encostas, tornando-os naturalmente vulneráveis a processos de escorregamento.

Outro fator a ser observado na região é a falta da vegetação nativa por conta da urbanização, a impermeabilização do solo e a sobrecarga das encostas devido à construção de moradias, que são fatores aos quais contribuem diretamente para a instabilidade do terreno.

Figura 3 – Mapa de risco ao deslizamento do bairro do Benedito Bentes/AL.

Fonte: Autores, 2025.

A Tabela 8 apresenta as características das grotas do bairro do Benedito Bentes considerando aspectos de morfologia, uso do solo, distância à drenagem, em relação ao grau de risco ao deslizamento. Analisando os dados desta tabela com o mapa de risco apresentado na Figura 3, evidencia-se que os maiores níveis de risco a deslizamentos estão diretamente associados à combinação entre ocupação urbana em áreas de encosta, proximidade de drenagens e baixa cobertura vegetal. Embora a maioria das grotas apresente declividades predominantemente baixas, entre 0% e 15%, algumas áreas, como a Grota da Caveira (com 29% de área em declividade entre 15% e 30%) e a Grota da Paz (22%), indicam que mesmo declividades moderadas, quando associadas a fatores antrópicos, ampliam significativamente a vulnerabilidade ao movimento de massa.

A intensidade da urbanização é um dos fatores mais relevantes na elevação do risco. Grotas como Frei Damiano (87% de área urbanizada), Travessa Norma Pimentel (68%) e Grota da Alegria (64%) concentram grande parte de sua área sob classificação de risco alto, com percentuais que variam entre 53% e 75%. Nessas regiões, a supressão da

vegetação e a presença de construções em encostas e margens de drenagens potencializam a instabilidade dos terrenos, especialmente durante o período chuvoso. Situação semelhante foi descrita por Gomes Neto e Santos (2018), ao analisar a Grota da Cycosa em Maceió, onde a expansão urbana sem infraestrutura adequada resultou no agravamento dos riscos socioambientais.

Além disso, distância às drenagens também se mostrou um fator importante: nas grotas com maiores percentuais de área situadas a menos de 200 metros dos cursos d'água, como Alegria, Caveira e Frei Damião, o risco alto é predominante, sugerindo forte influência do encharcamento do solo e da erosão marginal.

Em contraposição, grotas como Mundaú, Grota do Gino e Grota da Princesa, com maior proporção de cobertura vegetal (acima de 68%) e menor adensamento urbano, o risco se mostra menos intenso, embora não ausente. Esse aspecto dialoga com o trabalho de Gomes Neto e Santos (2018), que estudaram a Grota da Cycosa em Maceió e concluíram que a preservação da vegetação tem efeito direto na contenção dos processos erosivos, funcionando como barreira natural contra movimentos de massa. reforçando o papel protetivo da vegetação e da menor pressão antrópica sobre as encostas. Esse cenário evidencia que a ocupação adensada em áreas periféricas somada à ausência de infraestrutura adequada de drenagem e contenção, é o principal fator de agravamento do risco a deslizamentos na área estudada. Dessa forma, o mapeamento por grota permite identificar zonas críticas e estabelecer prioridades de intervenção em áreas como a Grota da Alegria, Grota da Caveira e Travessa Norma Pimentel, que concentram os maiores percentuais de risco alto à ocorrência de movimentos de massa.

Tabela 8 – Características das grotas do Benedito Bentes/AL.

Grotas	Morfologia	Uso do Solo	Dist. à Drenagem	Risco ao Deslizamento
I – Grota da Alegria	97% - Declividade 0 – 15% 3% - Declividade 15 – 30%	2% - Solo exposto 64% - Área Urbana 34% - Vegetação	3% (0 - 50m) 7% (51 - 100m) 18% (101 - 200m) 23% (201 - 500m) 49% (> 500m)	75% Alto 25% Médio
II – Grota da Caveira	71% - Declividade 0 – 15% 29% - Declividade 15 – 30%	1% - Solo exposto 32% - Área Urbana 67% - Vegetação	57% (0 - 50m) 28% (51 - 100m) 7% (101 - 200m) 8% (201 - 500m)	95% Alto 5% Médio
III – Grota do Carminho	95% - Declividade 0 – 15% 5% - Declividade 15 – 30%	34% - Área Urbana 66% - Vegetação	2% (101 - 200m) 98% (201 - 500m)	36% Alto 64% Médio
IV – Trav. Norma Pimentel	90% - Declividade 0 – 15% 10% - Declividade 15 – 30%	1% - Solo exposto 68% - Área Urbana 31% - Vegetação	7% (0 - 50m) 12% (51 - 100m) 25% (101 - 200m) 55% (201 - 500) 1% (> 500m)	53 % Alto 47% Médio
V – Grota Frei Damião	75% - Declividade 0 – 15% 25% - Declividade 15 – 30%	87% - Área Urbana 13% - Vegetação	18% (0 - 50m) 18% (51 - 100m) 32% (101 - 200m) 32% (201 - 500m)	55% Alto 45% Médio
VI - Mundau	100% - Declividade 0 – 15%	32% - Área Urbana 68% - Vegetação	100% (> 500m)	30% Alto 70% Médio
VII – Grota da Princesa	100% - Declividade 0 – 15%	20% - Área Urbana 80% - Vegetação	22% (0 - 50m) 15% (51 - 100m) 16% (101 - 200m) 40% (201 - 500m) 7% (> 500m)	57% Alto 43% Médio
VIII – Rua do Posto	100% - Declividade 0 – 15%	42% - Área Urbana 58% - Vegetação	85% (201 - 500m) 15% (> 500m)	42% Alto 58% Médio
IX – Grota da Paz	78% - Declividade 0 – 15% 22% - Declividade 15 – 30%	18% - Área Urbana 82% - Vegetação	1% (0 - 50m) 16% (51 - 100m) 40% (101 - 200m) 43% (201 - 500m)	56% Alto 44% Médio

X – Frei Damião	100% - Declividade 0 – 15%	20% - Área Urbana 80% - Vegetação	100% (> 500m)	15% Alto 85% Médio
XI – Do Gino	100% - Declividade 0 – 15%	25% - Área Urbana 75% - Vegetação	4% (101 - 200m) 95% (201 - 500m) 1% (> 500m)	23% Alto 77% Médio
XII - Mocambo	100% - Declividade 0 – 15%	45% - Área Urbana 55% - Vegetação	100% (> 500m)	41% Alto 59% Médio
XIII – Grota da Esperança	100% - Declividade 0 – 15%	55% - Área Urbana 45% - Vegetação	48% (201 - 500m) 52% (> 500m)	55% Alto 45% Médio

Fonte: Autores, 2025.

Nas grotas classificadas com risco alto a deslizamentos, como identificadas em diferentes setores do bairro Benedito Bentes, tornam-se necessárias ações preventivas fundamentadas em diretrizes de gestão de risco urbano e planejamento territorial. A principal orientação é a priorização de medidas que reduzam a exposição da população aos processos de instabilidade, por meio da contenção das encostas, da recuperação ambiental e do controle da ocupação desordenada. Nesse sentido, a estabilização ambiental pode ser realizada por meio da revegetação das encostas com espécies nativas e da implantação de taludes gramados, que auxiliam na contenção superficial do solo e na redução do escoamento superficial. Além disso, a construção de sistemas de drenagem pluvial eficientes, como canaletas, valetas e caixas de dissipação, são ações que minimizam a infiltração de água no solo e prevenir a erosão nas margens das drenagens naturais.

Em áreas onde há risco não mitigável, deve-se considerar o reassentamento assistido das famílias, com base em critérios técnicos e sociais, priorizando o acesso à moradia digna e segura em áreas planejadas. Já em grotas onde o risco pode ser controlado com intervenções técnicas, é recomendada a regularização fundiária acompanhada da implantação de infraestrutura urbana adequada.

Além disso, o monitoramento contínuo das áreas de risco por meio de tecnologias simples, como pluviômetros comunitários e sensores de movimentação de solo, em conjunto aos sistemas de alerta precoce, pode ampliar a capacidade de resposta em situações de emergência. Todas essas ações devem estar articuladas com as diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil previstas na Lei Federal nº 12.608/2012, e nos instrumentos técnicos como os guias do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), que orientam o mapeamento, a classificação e a intervenção em áreas de risco geotécnico. Assim, a atuação preventiva nas grotas de risco elevado no bairro do Benedito Bentes, demanda uma abordagem que depende de um trabalho entre poder público, técnicos e a população.

5 CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou uma análise quanto ao risco a deslizamentos nas grotas do bairro Benedito Bentes, em Maceió - Alagoas. Ficou evidente que as variáveis ambientais não podem ser consideradas como resultantes únicas do risco. Cada área declivosa ocupada, cada área de solo exposto ou ausência de drenagem reflete não apenas a instabilidade física do terreno, mas também um processo histórico de ocupações impulsionadas pela necessidade habitacional e pela ausência de políticas públicas efetivas de ordenamento urbano. Nesse contexto, o risco emerge como um fenômeno multidimensional, onde a vulnerabilidade social se entrelaça à fragilidade do meio físico.

A construção dos mapas de suscetibilidade e risco não representou apenas um exercício técnico, mas uma forma de dar visibilidade cartográfica ao que já é vivido e reconhecido pelos moradores das grotas, onde a combinação entre chuvas intensas, encostas mal estruturadas e urbanização precária transforma o cotidiano em um espaço de ameaça constante. Assim, as ferramentas de geoprocessamento utilizadas nesta pesquisa revelaram aspectos marcados pela desigualdade no acesso à infraestrutura, à moradia segura e à proteção frente a eventos naturais. Nas quais, tais aspectos convergem para que qualquer política de expansão urbana na região precisa estar atrelada a critérios técnicos de ocupação, evitando novas construções em áreas suscetíveis.

Diante da escassez de registros atualizados de movimentos de massa no município de Maceió, pesquisas futuras poderiam avançar na integração entre bases de dados geotécnicos, climáticos e socioeconômicos, de modo a consolidar séries históricas mais consistentes para validação dos mapas de suscetibilidade. Recomenda-se, ainda, a aplicação de metodologias de análise multicritério e de modelagem espacial em alta resolução, integrando parâmetros geotécnicos, infraestrutura urbana e vulnerabilidade social, a fim de aperfeiçoar os diagnósticos de risco e para a formulação de políticas públicas mais eficazes de prevenção, mitigação e ordenamento territorial em Maceió e em outros contextos urbanos caracterizados pela precariedade habitacional.

Apesar das limitações os resultados permitiram identificar zonas críticas de risco que podem subsidiar ações emergenciais e estruturais. Em síntese, o estudo oferece um apoio técnico para gestores municipais na priorização de intervenções e políticas públicas, reafirmando a necessidade de articular soluções técnicas e sociais para proteger populações vulneráveis.

REFERÊNCIAS

- AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA (APAC). **Método dos quantis – classificação pluviométrica mensal**. 2022. Disponível em: <https://www.apac.pe.gov.br/113-sobre-meteorologia/503-metodo-dos-quantis>. Acesso em: 24 maio 2025.
- ALMEIDA, A. C. de; NETO, R. A. **Expansão urbana do município de Maceió/AL: uma análise da distribuição espacial das unidades habitacionais**. Brasília: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), 2015.
- ARISTIZÁBAL, E. et al. **Rainfall thresholds for the prevention of landslides disasters in the city of Niterói, RJ**. Revista Brasileira de Geografia Física, v. 7, n. 1, p. 49–63, 2011.
- BRASIL. Presidência da República. Secretaria de Articulação e Monitoramento da Casa Civil. **Nota Técnica nº 1/2023/SADJ-VI/SAM/CC/PR. Brasília: CEMADEN, 2024**. Disponível em: https://educacao.cemaden.gov.br/wpcontent/uploads/2024/04/NotaTcnica12023SADJVISAMCCPR_SEI_00042.000497_2023_74. Acesso em: 24 maio 2025.
- BRASIL. Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. **Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil**.
- CAVALCANTI, M. M. **Estabilização de encostas com proteção superficial e drenagem superficial e profunda**. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife.
- CEMADEN – CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS. **Portal institucional**. Disponível em: <https://www.cemaden.gov.br>. Acesso em: 24 maio 2025.
- GOMES NETO, I. L.; SANTOS, M. F. P. dos. **Riscos e vulnerabilidade socioambiental na “Grota da Cycosa” - Maceió/AL**. Revista *Científica* de Geografia e Sustentabilidade, v. 6, n. 1, p. 45–60, 2018.
- HOFIG, P.; ARAUJO-JUNIOR, C. F. **Classes de declividade do terreno e potencial para mecanização no estado do Paraná**. Coffee Science, Lavras, v. 10, n. 2, p. 195–203, abr./jun. 2015.
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Base vetorial de Pedologia. Banco de Dados de Informações Ambientais (BDIA)**. Rio de Janeiro, 2024. Disponível em: <https://bdiaweb.ibge.gov.br/#/consulta/pedologia>. Acesso em: 24 maio 2025.
- IPCC – INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. **Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change**. Cambridge University Press, 2021. Disponível em: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/chapter-12/>. Acesso em: 24 maio 2025.
- MENESES, P. R.; SANTA ROSA, A. N. C. Filtragem. In: MENESES, P. R.; ALMEIDA, T. (org.). **Introdução ao processamento digital de sensoriamento remoto**. Brasília: UnB, 2012.
- SANTOS, J. R. dos et al. **A ação antropogeomorfológica como agente modificador das encostas do Vale do Reginaldo: um estudo de caso na comunidade Grota do Cigano, bairro do Jacintinho, Maceió - Alagoas**. In: Anais do XIII Simpósio Nacional de Geografia Física Aplicada, 2012.
- SANTOS, Juciela Cristina dos. **Mapeamento e caracterização geotécnica da Formação Barreiras no município de Maceió, Alagoas**. 2022. 262 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/47725>. Acesso em: 24 maio 2025.
- SILVA, R. P.; OLIVEIRA, A. C.; MENEZES, M. P. **Caracterização de solos em áreas de risco geotécnico: implicações para movimentos de massa em encostas**. Revista Brasileira de Geografia Física, v. 13, n. 4, p. 1551–1564, 2020.
- VALERIANO, M. M. **Modelo digital de elevação (MDE) do SRTM na modelagem da topografia do Brasil**. 1. ed. São José dos Campos: INPE, 2008. (Documentos técnicos, 77).
- VIEIRA, B. C.; FERNANDES, N. F.; AMARAL, C. F. do. **Desastres naturais: conhecer para prevenir**. São Paulo: Oficina de Textos, 2021.
- XAVIER, J. P. de S.; LISTO, F. de L. R.; NERY, T. D. **Escorregamentos no estado de Pernambuco**. Mercator, v. 21, e21003, 2022.